

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРАСНОГО ПЛОСКОГО ЛИШАЯ

Садыкова Асия Маратовна

Республиканский специализированный научно-практический медицинский
центр дерматовенерологии и косметологии
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10868052>

Аннотация: Статья посвящена детальному изучению иммуногистохимических особенностей красного плоского лишая, рассматривая его на клеточном и молекулярном уровнях. В работе применяются иммуногистохимические методы для анализа биопсийных образцов кожи, пораженной данным заболеванием. Авторы статьи фокусируются на идентификации ключевых иммунных маркеров, участвующих в развитии и прогрессировании красного плоского лишая, исследуя взаимодействие между иммунной системой и кожными клетками.

Ключевые слова: Иммуногистохимия, Красный плоский лишай, Иммунные маркеры

В связи с обострением экологических проблем и возрастанием антигенной нагрузки на организм человека, приводящей к структурно-функциональным нарушениям, особый интерес представляют изменения в иммунной системе при красном плоском лишае (КПЛ) слизистой оболочки полости рта (СОПР). Благодаря современным методам исследования удалось выявить закономерности развития лихеноидно-тканевой реакции при КПЛ, в основе которой лежат нарушения иммунитета, характеризующиеся как гиперчувствительность замедленного типа. В связи с этим коррекция иммунитета приобретает особое значение [1, 6].

К одному из подходов к иммунотерапии КПЛ СОПР можно отнести применение экзогенных интерферонов (реаферона, интерлока) и интерферогенов (ридостина, неовира). Учитывая важную роль иммуногенетической составляющей в патогенезе КПЛ, перспективной представляется разработка комплексной схемы лечения данного заболевания с включением в нее, наряду с традиционными методами лечения, иммуномодуляторов, которые повышают функциональную активность иммунной системы. Перспективной и новой группой иммуномодулирующих препаратов являются индукторы интерферона, сочетающие антибактериальные, противовирусные и иммунокорректирующие свойства [2].

В последнее десятилетие особое внимание в патогенезе КПЛ исследователи уделяют проблеме состояния пролиферативной активности клеток эпителия. С помощью иммуногистохимического метода выявлены значительные различия в индексе меченых ядер у больных КПЛ и доказана связь повышенной экспрессии Ki-67 с прогрессированием заболевания [5]. Процессы пролиферации более выражены в эпителии очагов КПЛ СОПР по сравнению с нормальной слизистой оболочкой [7, 9, 10]. Изменения пролиферативной активности эпителия СОПР происходят, в том числе, и при других стоматологических заболеваниях, что отмечено в многочисленных работах отечественных и зарубежных авторов [3, 4, 8].

Анализируя данные литературы, мы нашли единичные сообщения, касающиеся иммуногистохимической характеристики пролиферирующих клеток воспалительного инфильтрата при КПЛ СОПР. Изучение уровня пролиферативной активности эпителиоцитов у больных КПЛ СОПР было проведено без учета степени тяжести

воспалительного процесса [7, 9, 10]. Данных по определению пролиферативной активности по экспрессии антигена Ki-67 в эпителиоцитах слизистой оболочки щеки в зависимости от клинической формы КПЛ СОПР в отечественной литературе мы не встретили.

Цель исследования: сравнительное изучение пролиферативной активности эпителиоцитов по экспрессии антигена Ki-67 у больных КПЛ СОПР до и после лечения с включением в комплексную терапию иммуномодулятора.

Материал и методы исследования

Иммуногистохимическое исследование биоптатов очагов поражения слизистой оболочки щеки проводили у 23 больных (10 мужчин и 13 женщин - 43,5 и 56,5 % соответственно) с клиническими формами КПЛ СОПР: типичной ($n = 12$) и эрозивно-язвенной ($n = 11$). Длительность заболевания составила в среднем $1,8 \pm 0,44$ года. В качестве иммуномодулятора пациентам назначали препарат «Неовир» (натрия 10-метилтен-карбоксилат-9-акридин), относящийся к группе низкомолекулярных синтетических индукторов интерферона. Контрольную группу составили 15 практически здоровых лиц без воспалительных поражений слизистой оболочки полости рта, из них 8 (53,3 %) мужчин и 7 (46,7 %) женщин.

Пролиферативную активность клеточных популяций в слизистой оболочке щеки оценивали в возрастной группе от 36 до 60 лет (зрелый возраст, второй период) с помощью иммуногистохимического метода (Ki-67 антиген), учитывая возрастные изменения слизистой оболочки полости рта.

Исследовали биоптаты слизистой оболочки щеки размерами 2,0×2,0 мм. У больных КПЛ иссечение фрагмента слизистой оболочки щеки производили из очагов поражения вблизи границы здоровой ткани. Процедуру биопсии осуществляли под местной анестезией (2 %-й раствор лидокаина). Для стандартизации обследования и исключения влияния циркадных ритмов на показатели пролиферации забор биоптатов осуществляли с 9 до 11 часов [4]. В качестве «здорового контроля» использовали биоптаты слизистой оболочки щеки пациентов без патоморфологических признаков в СОПР.

Для иммуногистохимического исследования образцы фиксировали в течение суток в 10 %-м растворе нейтрального формалина на фосфатном буфере pH 7,5, обрабатывали по общепринятым методикам с заливкой в гистовакс. На микротоме Leica изготавливали серийные срезы толщиной 5-6 мкм, которые монтировали на предметные стекла, обработанные 0,01 %-м раствором поли-L-лизина (Poly-L-Lyzine solution 0,01 %, Sigma USA). Демаскировку антигена осуществляли в 10 %-м растворе Epitope Retrieval Solution pH 6 (Novocastra™) при температуре 95 °C на водяной бане в течение 30 мин.

Дальнейшее иммуногистохимическое окрашивание для выявления Ki-67 позитивных клеток проводили с помощью набора NovoLink (Polimer Detection System). В качестве первичных антител использовали RTU-Ki67-MM1 (Novocastra™). Конечный продукт положительно окрашенных ядер визуализировали 3,3-диаминобензидинтетрахлоридом (DAB), срезы докрашивали гематоксилином. В результате обработки препаратов выявлялись ядра пролиферирующих клеток, находившихся в S-фазе, в которой наблюдается максимальный синтез Ki-67. Подсчет индекса меченых ядер,

отражающего уровень экспрессии антигена Ki-67, осуществляли в микроскопе Leica при увеличении 400. Индекс меченных Ki-67 ядер определяли после просмотра не менее 1500 ядер регенераторной зоны и выражали в процентах.

Статистическую обработку результатов осуществляли с вычислением среднего значения, ошибки среднего. Значимость различий определяли по критерию Стьюдента. Различия считали статистически достоверными, если достигнутый уровень значимости (p) не превышал принятого критического уровня значимости, равного 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

При КПЛ СОПР до начала лечения отмечались нарушения процессов ороговения, пролиферации и дифференцировки эпителиоцитов. Пролиферативный потенциал эпителиоцитов СОПР, если судить по экспрессии антигена Ki-67, качественно и количественно различался у пациентов контрольной группы (здоровые лица без патологогистологических признаков воспаления слизистой оболочки щеки) и больных КПЛ СОПР. Анализ результатов выявил достоверно более высокое содержание меченых Ki-67 клеток в эпителиальном пласте из очагов поражения слизистой оболочки щеки у больных КПЛ СОПР двух форм (типичной и эрозивно-язвенной) по сравнению с контрольной группой. Регистрировались индивидуальные отличия цитоархитектоники и регенераторного потенциала эпителиоцитов СОПР. В неизменной слизистой оболочке положительно окрашенные Ki-67 ядра выявлялись только в базальных эпителиоцитах генеративного слоя с частотой $15,48 \pm 0,41$ %. У больных КПЛ СОПР индекс меченых клеток был достоверно в 2,9 раза выше и составлял $45,0 \pm 1,0$ % ($p < 0,05$). Следует отметить также «размывание» или расширение границ пролиферативного пула эпителиоцитов у больных КПЛ СОПР, то есть меченые клетки встречались в более высоких слоях, в частности, в шиповатом слое.

При сравнении типичной и эрозивно-язвенной форм КПЛ СОПР установлены существенные различия индекса меченых ядер. Наибольшая пролиферативная активность эпителиоцитов в очагах поражения слизистой оболочки щеки обнаружена у больных с эрозивно-язвенной формой ($50,66 \pm 1,34$ %), при типичной форме КПЛ СОПР этот показатель был ниже ($39,81 \pm 1,17$ %). Индексы меченых клеток при эрозивно-язвенной и типичной формах КПЛ были выше соответственно в 3,3 и 2,6 раза ($p < 0,05$), чем в контрольной группе ($15,48 \pm 0,41$ %). Полученные данные позволяют заключить, что частота выявления Ki-67 положительно окрашенных ядер в эпителии слизистой оболочки щеки тесно связана с клинической формой КПЛ СОПР.

Сравнительный патоморфологический и иммуногистохимический анализ биоптатов слизистой оболочки щеки одних и тех же больных до и после традиционной терапии с использованием иммуномодулятора выявил положительную динамику морфологических изменений. Это, прежде всего, касалось количества и размеров инфильтратов в слизистой. Лимфоцитарная инфильтрация сохранялась в основном вокруг мелких сосудов, очаги свободнолежащих инфильтратов практически исчезли. Явления акантоза, гипер- и паракератоза также подверглись существенной регрессии. На фоне лечения традиционными методами без применения иммуномодулятора мы не наблюдали уменьшения выраженности гиперкератоза и паракератоза, сохранялась

зернистость цитоплазмы клеток в верхних отделах шиповидного слоя эпителия, а также выраженная лимфоцитарная инфильтрация подэпителиальной зоны.

Анализ изменений индекса меченых Ki-67-ядер эпителиоцитов выявил выраженную тенденцию к нормализации пролиферативной активности у больных, получавших дополнительно к традиционной терапии иммуномодулятор: индекс пролиферации значительно снизился (в 2 раза) и составил $22,09 \pm 1,05$ %. Изменилась и локализация Ki-67 позитивных клеток - меченые эпителиоциты размещались только в двух первых рядах от базальной мембраны. Уменьшалось также количество пролиферирующих клеток в собственной пластинке слизистой оболочки. Эти данные позволяют заключить, что применение иммуномодулятора «Неовир» в комплексной терапии больных КПЛ СОПР приводит к уменьшению выраженности патоморфологических изменений СОПР и снижению пролиферативной активности эпителиоцитов в пораженных участках.

Заключение

Проведенное иммуногистохимическое исследование пролиферативной активности эпителиоцитов слизистой оболочки щеки выявило достоверное повышение процентного содержания Ki-67 положительно окрашенных ядер у больных КПЛ СОПР. Установлены различия в интенсивности мечения ядер эпителиоцитов Ki-67 в зависимости от клинической формы КПЛ СОПР: более высокий уровень экспрессии Ki-67 в эпителии очагов поражения слизистой оболочки щеки выявлен при эрозивно-язвенной форме заболевания.

Применение иммуномодулятора «Неовир» в комплексной терапии больных КПЛ СОПР приводит к снижению пролиферативной активности эпителиоцитов и, как следствие, уменьшению выраженности патоморфологических изменений в слизистой оболочке щеки.

References:

1. Barbinov, D.V. Criteria for histological diagnosis of lichen planus / D.V. Barbinov, R.A. Ravodin // St. Petersburg dermatological readings: materials of the IV Ross. scientific-practical conf. - St. Petersburg, 2010. - P. 18.
2. Butareva, M.M. Lichen planus associated with viral hepatitis C: features of therapy / M.M. Butareva, M.B. Zhilova // Vestn. dermatology and venereology. - 2010. - No. 1. - P. 105-108.
3. Butov, Yu.S. Lichen // Clinical dermatovenerology: a guide for doctors: in 2 volumes / Yu.S. Butov, V.Yu. Vasenova, T.V. Anisimova; edited by Yu. K. Skripkina, Yu. S. Butova. - M.: GEOTAR-Media, 2009. - T. II. — pp. 184-211.
4. Gorlanov, I.A. Pediatric dermatovenerology / I.A. Gorlanov, D.V. Zaslavsky, I.R. Milyavskaya [and others]. - M.: Publishing center "Academy", 2012. - 352 p.
5. Dovzhansky, S.I. Clinic, immunopathogenesis and therapy of lichen planus / S.I. Dovzhansky, N.A. Slesarenko // Russian Med. magazine - 1998. - No. 6. - P. 348-350.
6. Zokirov, M. (2023, June). Features of cognitive impairment in patients with HIV encephalopathy. In *Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and*

Education (Vol. 1, No. 9, pp. 34-36).

7. Zokiriv, M. (2021). Correction of cognitive impairments in patients with HIV-associated encephalopathy. *J. Theor. Appl. Sci*, 7, 62-66.
8. Zokirov Muzaffar, & Muhammadjonov Oqilbek. (2023). Late clinical and neuroimaging manifestations of post-traumatic epilepsy and optimization of its treatment. *Novateur Publications*, 7, 1-108. Retrieved from <http://novateurpublication.org/index.php/np/article/view/114>
9. Muzaffar, Z. (2023). Anxiety and Depression in Patients with HIV Encephalopathy. *Eurasian Medical Research Periodical*, 21, 95-98.
10. Oqilbek, M., & Muzaffar, Z. (2023). Parameters of Apoptosis and Prevention of Neuro-Like Conditions in Patients with Type II Diabetes Mellitus. *Eurasian Medical Research Periodical*, 21, 99-102.